

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellectual qadriyatlarining talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

KO'ZI OJIZ BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENTSIYASINI O'RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qarshiboyev Asliddin

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Maqolada ko'rishida nuqsoni bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari yoritilgan. Unda nogironligi bo'lgan bolalarni har tomonlama va uyg'un rivojlantirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, o'quvchilarning individual-pedagogik jihatdan ijtimoiy integratsiyalashuvi jarayonida shaxsning nutqiy-kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish hamda shaxslararo muloqotni inson faoliyatining barcha turlarida ma'lum bir madaniyat normalariga muvofiq amalga oshirishga oid tadqiqotchilar fikr-mulohazalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: korreksion pedagogika, maxsus psixologiya, ijtimoiy hayot, nutq, kompetentlik, kommunikativlik, xulq-atvor, ijtimoiy me'yor va qoidalar, imkoniyati cheklangan bolalar, ijtimoiy tarbiya, jamiyatga integratsiyalashuv jarayoni.

Abstract: The article highlights the theoretical foundations for studying the communicative competence of primary school students with visual impairments. It analyzes the opinions of researchers on the comprehensive and harmonious development of children with disabilities, the enhancement of their social activity, the formation of speech communicative competence within the process of individual-pedagogical social integration of students, and the implementation of interpersonal communication in all types of human activity in accordance with the norms of a particular culture.

Key words: correctional pedagogy, special psychology, social life, speech, competence, communicative, behavior, social norms and rules, children with disabilities, social education, integration into society, process.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы изучения коммуникативной компетентности учащихся начальной школы с нарушениями зрения. Анализируются мнения исследователей о всестороннем и гармоничном развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, повышении их социальной активности, формировании речевой коммуникативной компетентности личности в процессе индивидуально-педагогической социальной интеграции учащихся, а также реализации межличностного общения во всех видах человеческой деятельности в соответствии с нормами конкретной культуры.

Ключевые слова: коррекционная педагогика, специальная психология, социальная жизнь, речь, компетентность, коммуникативность, поведение, социальные нормы и правила, дети с ограниченными возможностями здоровья, социальное воспитание, интеграция в общество, процесс.

KIRISH

Zamonaviy korreksion pedagogika va maxsus psixologiyada ijtimoiy hayotning barcha turlari va shakllarida rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalarning huquq va imkoniyatlarini amalga oshirish jarayoni integratsiya natijasi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Rivojlanib borayotgan jamiyatda ijtimoiy ahamiyatga ega kompetensiyalarni egallagan, ijtimoiy muammolarni hal eta oluvchi shaxslar talab etiladi. Shu jihatdan, imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy tarbiyalash va jamiyatga integratsiyalashuv jarayonlariga katta e'tibor qaratilayotgani bejiz emas. Shuning uchun integratsiyaning ijtimoiy-pedagogik va individual-pedagogik jihatlari katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi O'RB-641-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" Qonunining 8-moddasida¹ shunday deyilgan: "Nogironligi bo'lgan bolalar boshqa bolalar bilan teng ravishda insonning barcha huquq va erkinliklaridan to'liq hajmda foydalanadi. Nogironligi bo'lgan bolalarni har tomonlama va uyg'un rivojlantirish, ularning ijtimoiy faolligini, mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish, ta'lim, ilm-fan, texnika, san'at va sportga jalb etish maqsadida ularning manfaatlari ustuvor hisoblanadi."

¹ <https://lex.uz/docs/-5049511>

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning individual-pedagogik jihatdan ijtimoiy integratsiyalashuvi jarayonida shaxsning nutqiy-kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Uning ahamiyati shaxslararo muloqotni inson faoliyatining barcha turlariga kiritish zarurati (A.N. Leontyev) hamda uni ma'lum bir madaniyat normalariga muvofiq amalga oshirish ehtiyoji (A.K. Saringulyan) bilan belgilanadi.

Ta'lim va ta'lim nazariyasi uchun "kompetentlik" tushunchasi yangilik emas. Pedagog va faylasuflar kompetentlikni fan doirasiga tadbiiq etib, uni turli shakllarda o'rganib kelishgan. So'nggi yillarda nutqiy kompetensiyaga oid konsepsiyalarga qiziqish yanada ortib bormoqda [5]. Shaxsning individual va shaxsiy xususiyatlarida namoyon bo'ladigan kommunikativ madaniyat darajasi uning xulq-atvorining ijtimoiy me'yor va qoidalarga muvofiqligini belgilaydi hamda shaxslararo o'zaro munosabatlar muvaffaqiyati va faoliyat turlarining samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu holat ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ham to'liq taalluqlidir.

Biroq, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarning shaxslararo o'zaro ta'siri toraygan sensorli asosda amalga oshiriladi, bu ularning kommunikativ xatti-harakatlarini murakkablashtiradi va o'z navbatida ijtimoiy integratsiyalashuv jarayoniga, ayniqsa individual-pedagogik jihatdan, salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish muammosini tiflopedagogika nazariyasi va amaliyoti uchun alohida dolzarb masalaga aylantiradi (V.Z. Deniskina, P.M. Zalyubovskiy, M. Zaorska, A.G. Litvak, I.S. Morgulis, J.I. Plaksina, J.I. Solntseva, V.A. Feoktistova va boshqalar).

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning muloqot xususiyatlarini o'rganishda, avvalo, me'yoriy rivojlanish tavsifiga, muloqotning shakllanish va rivojlanish qonuniyatlariga e'tibor qaratish muhimdir. Muloqot muammosi uzoq asrlar davomida nutq va til tushunchalari bilan chalkash holda o'rganilgan, biroq vaqt o'tishi bilan bu tushunchalar mazmunan ajratilib, nutqning muloqot vositasi sifatidagi mohiyati ilmiy asosda aniqlangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Nutqni muloqot vositasi sifatida o'rgangan mashhur psixolog L.S.Vigotskiy bu borada quyidagi fikrni bildiradi: "Har qanday fikr so'z bilan ifodalanibgina qolmay, balki takomillashib ham boradi." L.S.Vigotskiy va A.G.Spirkinlarning til, nutq va muloqotning o'zaro munosabatlariga doir ko'plab ilmiy ishlari mavjud. Muloqotsiz insoniyat jamiyatini tasavvur etib bo'lmaydi, chunki muloqot inson hayotida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli bu masala nafaqat psixologlar, balki barcha gumanitar yo'nalish vakillari e'tiborini tortib kelgan. Mashhur faylasuf Publitsiy neverbal muloqot belgilarini ifodalab, quyidagicha ta'kidlaydi: "Ovoz bilan gapiramiz, tana bilan suhbatlashamiz." Buyuk fransuz yozuvchisi Antuan de Sent-Ekzyuperi esa: "Muloqot – shunday ne'matki, u orqali inson lazzatlanadi", – deb yozgan. So'zning mohiyati haqida Sa'diy: "Aqlmisan yoki ahmoq, kattamisan yoki kichik, buni bir so'z aytmaguncha bila olmaymiz", – degan. Xalqimizda esa shunday ibratli hikmat mavjud: "Inson aql-farosati uning nutqining aniqligida namoyon bo'ladi." Muloqotning perseptiv tomoni D.Y.Bruner tomonidan atroflicha o'rganilgan bo'lib, u 1947-yilda "ijtimoiy persepsiya" atamasini fanga kiritgan. K.S.Stanislavskiy "Muomala chog'ida siz eng avvalo kishining qalbini, uning ichki dunyosini izlang", – deb ta'kidlagan. Bu fikr muloqotning perseptiv tomonining mohiyatini yaqqol ifodalaydi.

A.A.Leontyev nutqiy faoliyatning quyidagi ko'rinishlarini belgilagan:

- nutq – predmet sifatida;
- nutq – jarayon sifatida;
- nutq – qobiliyat sifatida.

U tomonidan ishlab chiqilgan "Nutqiy faoliyatning umumiy nazariyasi" L.S.Vigotskiyning "Yuqori psixik funksiyalarning rivojlanish tarixi" nomli asari g'oyalari asosida yaratilgan. I.A.Zimnyaya esa o'z tadqiqotlarida nutqiy faoliyatni inson faoliyatining mustaqil shakli sifatida tasniflab, unga xos kommunikativ ehtiyojlarni tahlil qilgan. A.A.Leontyev va I.A.Zimnyaya tomonidan ishlab chiqilgan nutqiy faoliyat nazariyalari Soloveychikning "Rus tili o'qitish metodikasi"da keng qo'llanilgan. Zamonaviy psixolingvistikada nutqiy faoliyatni tavsiflashga oid ikki asosiy yondashuv mavjud. Ulardan biri A.A.Leontyev g'oyalari asoslangan bo'lsa, ikkinchisi B.M. Gasparov tomonidan ilgari surilgan. Leontyev maktabi vakillari (Negnevitskaya, Shaxnarovich) nutqiy faoliyatni ijodiy, "evristik" jarayon sifatida talqin etib, "Har qanday so'zlovchi o'ziga xos ijodkor bo'lib, doimiy ravishda nutqiy ijod bilan shug'ullanadi" degan fikrni ilgari suradilar. B.M.Gasparov esa buning aksi tarzida, nutqning asosi tayyor kommunikativ fragmentlardan tashkil topishini ta'kidlaydi. I.N.Gorelov va K.F.Sedov esa ushbu ikki qarama-qarshi nazariyani bir-birini to'ldiruvchi deb hisoblaydi. Ularning fikricha, "Har qanday nutqiy faoliyat jarayonida kommunikativ fragmentlar doimiy ravishda takrorlanadi, biroq bu takrorlanish ijodiy xususiyat kasb etadi va har bir holatda yangi kommunikativ ma'no bilan boyiydi."

O'zbekistonda kompetensiya va kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish masalalari G.Asilova, U. Begimqulov, M.G'ulyamova, U.Jumanazarov, M.Mirzayeva, K.Risqulova, R.Lutfetdinova va boshqalar tomonidan ilmiy asosda o'rganilgan.

Adabiyotlarni tahlil qilar ekanmiz, ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy va jismoniy rivojlanishini reabilitatsiya yo'nalishida individual yondashuv asosida tashkil etish, ularning nutqiy faoliyatidagi individual xususiyatlarni, bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish masalalari S. A. Gild, V. Gudonis, N. P. Dryzgo, P. M. Zalyubovskiy, A. G. Litvak, V. Z. Kantor, L. E. Silintov, A. N. Sineva, S. A. Xrustalev, V. I. Cheranev va boshqalar tomonidan keng yoritilgan. Olim N.Z.Abidova o'z tadqiqotlarida ko'rishida nuqsoni bo'lgan 5–7 yoshli bolalarning og'zaki nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etish texnologiyalarini takomillashtirish, ularning nutqiy faoliyatini (mantiqiyliigi, ravonligi, izchilligi va aniqligi) kommunikativ, ekspressiv va impressiv komponentlar bilan uyg'unlashtirib rivojlantirish yo'nalishlariga e'tibor qaratgan. M. N. Vyatutnevning tadqiqotlarida kommunikativ kompetensiya tushunchasi keng talqin qilinib, u turli muloqot holatlarida tildan foydalanish, og'zaki va yozma nutq ko'nikmalariga ega bo'lish, boshqa insonlarning nutqini tushunish hamda ularga mos javob bera olish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Unga ko'ra, kommunikativ kompetensiya nafaqat til normalarini bilish, balki ularni ijtimoiy va situatsion omillarni inobatga olgan holda amalda qo'llay olish qobiliyatini ham anglatadi. Demak, keng ma'noda kommunikativ kompetensiya – bu tinglash, gapirish, o'qish va yozish kabi nutq faoliyati turlarini egallash hamda ularni turli hayotiy vaziyatlarda samarali qo'llashga tayyorlikni ifodalaydi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ko'zi ojiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari" mavzusidagi tadqiqot metodologiyasi korreksion pedagogika, maxsus psixologiya va tiflopedagogika fanlarining integratsion asoslariga tayangan holda ishlab chiqilgan bo'lib, uning maqsadi ko'zi ojiz o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish, rivojlantirish hamda ularning ijtimoiy integratsiyalashuv jarayonida nutqiy faoliyatni tahlil qilishning nazariy asoslarini aniqlashdan iboratdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi – ko'zi ojiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish jarayonining ilmiy-nazariy asoslarini ishlab chiqish bo'lib, bu maqsadni amalga oshirish uchun bir qator vazifalar belgilandi:

- ko'zi ojiz o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning psixologik-pedagogik asoslarini tahlil qilish;
- kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlarini (nutqiy, ijtimoiy, kognitiv, affektiv, pragmatik) aniqlash va ularning o'zaro bog'liqligini belgilash;
- ko'zi ojiz bolalarning muloqot jarayonida uchraydigan to'siqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlarini tadqiq etish;
- shuningdek, ularning nutqiy-kommunikativ malakalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik sharoitlar, usullar va texnologiyalarni ishlab chiqish hamda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda individual va differensial yondashuvlarning samaradorligini baholash.

Tadqiqot ob'ekti ko'zi ojiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim-tarbiyaviy jarayoni, predmeti esa ushbu o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishning pedagogik hamda psixologik mexanizmlaridir. Tadqiqotning metodologik asosi shaxsga yo'naltirilgan, tizimli, faoliyatli, madaniyatshunoslik va insonparvarlik yondashuvlariga tayanadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv:

- har bir ko'zi ojiz bolaning individual xususiyatlari, bilish imkoniyatlari va psixologik ehtiyojlarini inobatga olgan holda o'rganishni nazarda tutadi;
- tizimli yondashuv kommunikativ kompetensiyani shaxsning integral sifati sifatida, ya'ni nutqiy, ijtimoiy, emotsional va kognitiv komponentlarning o'zaro aloqasi orqali tahlil qiladi;
- faoliyatli yondashuv kommunikativ kompetensiyani o'quvchilarning amaliy faoliyati, muloqot jarayoni va ijtimoiy tajribasi orqali shakllanishini ko'rsatadi;
- madaniyatshunoslik yondashuvi esa muloqotni ijtimoiy qadriyatlar va madaniy normalar bilan bog'liq holda o'rganadi;
- insonparvarlik yondashuvi nogironligi bo'lgan bolalarning teng huquqliligini, ijtimoiy faolligini va shaxsiy imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan.

Tadqiqot jarayonida nazariy, empirik va statistik metodlar kompleks qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'zi ojiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish jarayoni o'ziga xos psixologik, pedagogik va ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. Tadqiqot jarayonida olib borilgan kuzatishlar, suhbatlar, test sinovlari va eksperimental mashg'ulotlar natijasida ushbu toifadagi o'quvchilarning muloqot

jarayonida qator xususiyatlar aniqlangan. Avvalo, ko'zi o'jiz o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyaning rivojlanishi ularning idrok qilish faoliyati, eshituv analizatori, xotira, tafakkur va nutqiy faollik darajasi bilan bevosita bog'liq ekani aniqlandi. Bunday bolalarda nutqiy faollikni oshirishda hissiy holat, o'qituvchining muloqot madaniyati va pedagogik yondashuvning shaxsga yo'naltirilganligi muhim ahamiyat kasb etadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ko'zi o'jiz o'quvchilarning aksariyati muloqot jarayonida so'z boyligining cheklanganligi, fikrni izchil bayon etishdagi qiyinchiliklar, intonatsiya va ohangni moslashtirishdagi muammolar tufayli o'z fikrini to'liq ifoda etishda sustlik seziladi. Shu bois, kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda nutqiy faoliyatni takomillashtirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar, tinglab tushunish, rolli o'yinlar, nutqiy topshiriqlar va ijtimoiy interaktiv o'quv vaziyatlari samarali bo'lib chiqdi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, kommunikativ kompetensiyaning asosiy komponentlari – lingvistik, sotsiologik, pragmatik, psixologik va strategik malakalar – ko'zi o'jiz o'quvchilarda bosqichma-bosqich shakllanadi. Lingvistik komponentda ular so'z boyligi va grammatik tuzilmalardan foydalanishda ancha sekin rivojlanadi, sotsiologik komponentda esa muloqotda ijtimoiy vaziyatga mos ohangni tanlash, suhbatdoshga nisbatan hurmat ifodalash kabi madaniy xatti-harakatlarni o'zlashtirishda yordamga muhtoj bo'ladi. Pragmatik komponentda fikrni to'g'ri yo'naltirish va kommunikativ maqsadga erishish, strategik komponentda esa muloqot davomida o'z fikrini himoya qilish, muqobil so'zlardan foydalanish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatildi.

Tadqiqot eksperimental bosqichida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan interfaol mashg'ulotlar, nutqiy treninglar va tiflopedagogik mashqlar tizimi joriy etildi. Ular o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirish, eshitish orqali tasavvur hosil qilish, so'zlar semantikasini chuqurroq anglash, shuningdek, suhbatdosh bilan ijtimoiy-madaniy jihatdan to'g'ri muloqot o'rnatish qobiliyatini kuchaytirishga yordam berdi. O'tkazilgan eksperimentdan so'ng o'quvchilarning 67 foizida nutqiy ifoda aniqligi, 72 foizida muloqotga kirishish faolligi va 64 foizida suhbatdoshga nisbatan ijtimoiy moslashuvchanlik ko'rsatkichlari oshgani qayd etildi. Shuningdek, o'quvchilarda o'zaro tinglash, so'rov va javob madaniyati, suhbat davomida emotsional ifoda vositalaridan foydalanish ko'nikmalari mustahkamlangan.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ko'zi o'jiz o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish uchun ularning psixofiziologik xususiyatlariga moslashtirilgan o'quv muhitini yaratish, nutqiy faoliyatni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tizimli yo'lga qo'yish hamda o'qituvchilarning tiflopedagogik tayyorgarligini oshirish zarur. Shuningdek, muloqot jarayonini eshituv, taktil va hissiy asoslarda qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy hayotga faol jalb etish, ularning o'z fikrini ifoda etishdagi ishonchini kuchaytiradi.

Tadqiqot yakunida aniqlanishicha, ko'zi o'jiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasi ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy faolligi va ta'limdagi muvaffaqiyatlarini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Ularni to'g'ri yo'naltirilgan pedagogik ta'sir, interfaol o'quv jarayoni va shaxsga yo'naltirilgan metodika asosida rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyatini yuksaltirish, ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etishlariga zamin yaratiladi.

XULOSA

Nutqni suhbatdoshga va vaziyatga moslashtirish qobiliyati – bu mos uslub, ohang va lug'atdan to'g'ri foydalana bilishdir. Muloqotning ijtimoiy-madaniy jihatlarini tushunish esa odob-axloq me'yorlarini bilish, madaniy xususiyatlarni inobatga olish hamda kommunikativ muammolarni samarali hal qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu jarayon aloqa davomida kerakli natijaga erishishni ta'minlaydi. Shunday qilib, kommunikativ kompetensiya – bu nutqni faqat bilish emas, balki uni tashqi dunyo bilan samarali o'zaro ta'sir qilish vositasi sifatida qo'llay olish qobiliyatidir. Demak, kommunikativ kompetensiya modullari tizimli yondashuv asosida shakllanadi va u kommunikativ kompetensiyani tizim sifatida o'rganish, uning ichki xususiyatlari, o'zaro aloqalari hamda munosabatlarini aniqlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 15-oktabrdagi O'RQ-641-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" Qonuni, 3-moddasi. <https://lex.uz/docs/-5049511>
2. S. Sheroziy. Guliston. – Toshkent, 1968.
3. Зимняя И.А. Компетентность человека – новое качество результата образования. В сб.: Проблемы качества образования. Книга 2 // Материалы XIII Всероссийского совещания. – М., Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 130 с.
4. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Лабиринт, 2001. – 304 с.
5. N.Z. Abidova. Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalar og'zaki nutqida kamchiliklarni bartaraf etish texnologiyalari. 13.00.03 – Maxsus pedagogika. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.